

O'ZBEKISTON VA BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI HAMKORLIGI AHAMIYATI

Toshtemirov Rustam Abdurashidovich

CHDPU "Fakultetlararo ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

E-mail: rustambek22091985@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mustaqil O'zbekiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lishi hamga dunyo hamjamiyati bilan o'zaro ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy aloqalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: mustaqillik, YUNISEF, YUNESKO, YUNIDO, xalqaro, xavfsizlik, sammit, forum, hamkorlik.

Аннотация. В статье рассматривается членство Независимой Республики Узбекистан в Организации Объединенных Наций и ее социальные, экономические и политические связи с мировым сообществом.

Ключевые слова: независимость, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, международный, безопасность, саммит, форум, сотрудничество.

Abstract. The article examines the membership of the Independent Republic of Uzbekistan in the United Nations and its social, economic and political ties with the world community.

Keywords: independence, UNICEF, UNESCO, UNIDO, international, security, summit, forum, cooperation.

1991 yil 31 avgustda O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi rasman e'lon qilinganligidan e'tiboran xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyekti bo'ldi. "O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini asoslari to'g'risida"gi Qonun bu hodisaning asosiy prinsiplarini yuridik mustahkamladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi 53 ta nufuzli xalqaro tashkilotlarning to'laqonli a'zosi bo'lib ularning 20 tasining vakolotxonalari Toshkentda faoliyat yuritmoqda. 1992 yil 2 martda Hozirgi zamonning unversial xalqaro tashkiloti hisoblandigan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga teng huquqli subyekt sifatida a'zo bo'ldi. 1993 yil 24 avgust kuni Toshkentda BMTning vakolotxonasi ochildi. Bugungi kunda yurtimizda uning qator tarkibiy tuzilmalari-Taraqiyot dasturi, Giyohvantlikka qarshi kurash dasturi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Bolalar jamg'armasi (YUNISEF), Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanuvchi organ (YUNESKO), Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (YUNIDO) vakolotxonalari faoliyat ko'rsatmoqda.O'zbekiston va BMT a'loqalari bugungi kunda yanada mustahkamlanmoqda. Bunga misol qilib BMT bosh kotibi Pan Gi Munning 2010 yil 5 aprel kuni O'zbekiston Respublikasiga rasmiy tashrifini aytish joiz.

O'zbekistonning BMT bilan hamkorligi doirasida hozirgi havf-xatar va tahdidlarning oldini olish, ekologik muomolarni bartaraf etish, Orol dengizi xalokati oqibatlarini yengillashtirish masalalari, shuningdek zamonaviy xalqaro munosobatlarining boshqa ko'plab yo'nalishlarida dolzarb vazifalar sifatida belgilangan. Mamlakatimiz qo'shni Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi va BMTning Afg'onistonni ijtimoiy-iqtisodiy tiklash bo'yicha turli dasturlarini amalga oshirishda samarali yordam ko'rsatib kelmoqda.

BMT bosh Assambleyasining 2000 yil sentyabr oyida o'tgan "Ming yillik sammiti"da davlatimiz rahbari I.A.Karimov ishtirok etib, xalqaro terrorchilik va giyohvant moddalarning noqonuniy savdosiga qarshi kurashga mitaqaviy havfsizlikni mustahkamlashga, BMT faoliyati va uning tarkibiy tuzilishini isloh qilishga doir ko'plab takliflarni bildirdi. Xalqaro jamoachilik e'tiborini yana bir bor Orol muamosiga qaratdi. Takitlamoq joizki Orol dagi vaziyat nafaqat Markazi Osiyo mintaqasi, balki butun dunyo mamlakatlarining muamosidir. Shundan kelib chiqqan holda davlatimiz rahbari "Ming yillik samiti"da ekologik havfsizlik sohasidagi xalqaro hamkorlikni qo'llab-quvvatlash ushbu hayirli ishlarga xalqaro tashkilot va donor mamlakatlardan moliyaviy vositalar jalb etish maqsadida BMTning Atrof – muhit muhofazasi bo'yicha xalqaro dasturi huzurida Orol va Orol bo'yi muamolari kengashi tuzishni taklif qildi.

"Orol bo'yi ekologik vaziyatni ko'zdan kechirib axvol o'ta murakkab ekanligiga amin bo'ldim"-dedi Pan Gi Mun- butun insoniyatni ogohlikka chorlaydi. Bu global muammoni mintaqadagi barcha davlatlar ham hamjixatlikda xalqaro e'tibor bilan muammoni muvaffaqiyatli hal etish lozim deb takitlaganligi yuqori dagi fikrni tasdiqlaydi.

Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining 1999 yilgi Istanbul Sammitida Prezident I. A. Karimov BMT huzurida terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha xalqaro markaz tashkil etish g'oyasini ilgari surdi. 2001 yil 28 sentabrda BMT Xavfsizlik kengashi doirasida terrorchilikka qarshi kurash qo'mitasining tashkil etilishi bu g'oyaning amaliy natijasi bo'ldi. Hozirgi kunda O'zbekiston BMTning mavjud 12 ta aksilterror konvensiyasiga hamda narkotik moddalar savdosiga qarshi kurashga oid konvensiyalariga qo'shilgan.

Bugungi kunda O'zbekiston BMTning barcha dasturlari hamda maxsus mussasalari (ihtisoslashgan organlar) faoliyatida faol ishtirok etib kelayapdi. Ular orasida eng salmoqlisi YUNESKOdir. 1946 yilning 4 noyabrda tashkil etilgan YUNESKO BMTning eng yirik tayanchi va qanoti desak mubalag'a bo'lmaydi. tashkil topgan vaqtda unga 23 ta davlat a'zo bo'lgan. M.Xoshimovning ma'lumotiga ko'ra 2008 yilda YUNESKOga a'zo davlatlar 191 tadan ziyodni tashkil etadi.

YUNESKO faoliyati besh ustivor yo'nalishni o'z ichiga oladi: Ta'lim, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar, madaniyat va kommunikatsiya, oltinchi yo'nalishi sektorlararo yo'nalish bo'lib u ikki sohani qamrab oladi masalan, madaniyat va tabiiy merosi, bu yo'nalishda fan va madaniyat vakillari birgalikda ish olib boradi. tomonidan hozirda 70 dan ortiq xalvaro hujjatlar konvensiya va kelishuvlar, tavsiyalar, deklaratsiyalar tayyorlangan hamda qabul qilingan. Mamlakatimiz 1993 yil oktabrda YUNESKO bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1996 yilda Toshkentda uning vakolotxonasi ish boshladi. Bugunda O'zbekiston bilan YUNESKO o'rtasidagi munosabatlar izchil rivojlanib kelayotganligini, hamkorlikda ko'plab samarali loyihalar amalga oshirilganligini alohida takitlash joiz.

YUNESKO rahbarligida va u bilan yaqin hamkorlikda Respublikamizda ko'plab madaniy-ma'rifiy, ilmiy-amaliy tadbirlar o'tkazilib, samarali islohatlar olib borilmoqda.

Amir Temurning 660 yilligi, Mirzo Ulug'bek 600 yilligi, Muhammad Ismoil al-Buxoriy, Ahmad al-Farg'oniy, Burhoniddin Marg'uloniy, Imom Abu Mansur Motrudiy kabi buyuk bobolonlarimiz, Samarqandning 2750 yilligi, Toshkent shahrining 2200 yilligi, Qarshi shahrining 2700 yilligi hamda Buxoro va Xivaning 2500 yilligi, Termiz shahrining 2500 yilligi, Shahrisabzning 2700 yilligi, Marg'ulon shaxarlarining 2000 yilligi hamda "Alpomish" dostonining 1000 yilligi, "Avesto"ning 2700 yilligi, Xorazm Ma'mun akademiyasining (ming yilligi) yubileylari YUNESKO ishtirokida keng nishonlanganligini alohida aytish joizdir. YUNESKO yurtimizda o'tadigan ko'plab madaniy tadbirlarning mehmoni faol tashkilotchisi va ishtirokchisidir. Tashkilot har ikki yilda bir marta Samarqandda o'tkaziladigan "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivalida muntazam qatnashib keladi. 2000 yili O'zbekiston Hukumati bilan YUNESKO o'rtasida YUNESKO ning "Sharq taronalari" mukofotini ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. Bundan tashqari "O'zbekiston Madaniyati va San'ati forumu" jamg'armasi mazkur tashkilot bilan samarali hamkorlik qilib kelmoqda.

2000 yilda e'lon qilingan Xalqaro tinchlik madaniyati dasturining amalga oshirilishida O'zbekistonning munosib xissasi bor. Yurtboshimiz takliflariga ko'ra O'zbekistonda 1998 yilning 6-7-noyabr kunlari YUNESKO Ijroiya kengashi 155-sessiyasining yakuniy yig'ilishida "Tinchlik madaniyati va a'zo davlatlarda YUNESKO faoliyati" nomli Toshkent Deklaratsiyasi qabul qilindi. Deklaratsiyada: "Bag'rikenglik – urush madaniyatidan tinchlik madaniyatiga va tinchlikka erishishga imkoniyat yaratuvchi tamoyldir", deb ta'kidlagan. 2000 yildagi Tinchlik madaniyati yiliga asos solgan xujjatlar orasida Toshkent deklaratsiyasi munosib o'rin tutadi.

YUNESKO yurtimizdagi qadimiy yodgorliklarni tiklash va targ'ib etishda faollik ko'rsatmoqda, uning jag'on merosi durdonalari ro'yxatiga qadimiy Samarqand

va Shahrisabz, Buxoro shahrining tarixiy markazi, Xivadagi Ichan Qal'a majmui kabi noyob obidalar kiritilgan. Boysun milliy folklor an'analari YUNESKO tomonidan insoniyatning og'zaki va nomoddiy durdonasi sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, ayrim bayramlar O'zbekiston bilan birga YUNESKOning bosh qarorgohi joylashgan Parij shahrida ham o'tkaziladi. Masalan Amir Temurning 660 yilligi, Toshkentning 2200 yilligi ken nishonlangan. YUNESKO bilan O'zbekiston aloqalari yildan yilga rivojlanib kengayib bormoqda. Bu borada BMT bosh kotibi Pan Gi Munning takitlashicha O'zbekistonning BMT bilan aloqalari izchil rivojlanib borayotganligi, tashkilotning YUNESKO singari qator tuzilmalari bilan yaqindan hamkorlik mamlakatimizni jahondagi nufuzini yanada oshirishga xizmat qilayotganligini alohida takitladi.

REFERENCES

1. Tuganova L. D., Toshtemirov R. A. AXBOROT MADANIYATINING JAMIYATDAGI AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – T. 5. – №. 5. – C. 361-365.
2. Rustam Abdurashidovich Toshtemirov 2024. MEDIA CULTURE AND INNOVATIVE PEDOGICAL TECHNOLOGIES AND THEIR USE. *European Science Methodical Journal*. 2, 6 (Jun. 2024), 203–206.
3. Toshtemirov R. A. MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING ILMIY NAZARIY TAHLILI //Academic research in educational sciences. – 2024. – T. 5. – №. 2. – C. 692-701.
4. Toshtemirov R. A. Virtual haqiqat va uning insonga ta'siri, Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, Xalqaro ilmiy-metodik jurnal, 2-qism, 2023, 306-309 B.
5. Toshtemirov R. A. Media education is an important factor in protecting young people from negative information //SCHOLAR, Multidisciplinary Scientific Journal. – 2023. – T. 1. – №. 29. – C. 187-195.
6. Toshtemirov R. A. MAKTAB TA'LIM JARAYONINING OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI BILAN UZVIYLIKI //SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 34. – C. 569-573.
7. Toshtemirov R. A. VIRTUAL OLAM //SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 34. – C. 138-143.
8. Toshtemirov R. A. YANGI O 'ZBEKISTON FUQAROLARINING FAOLLASHUVIDA MEDIA VA AXBOROTNI AHAMIYATI //SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 34. – C. 539-543.